

La pesca del tonno nell'antichità

Giorgio Di Carlo

Abstract

*L'articolo descrive la pesca del "tonno rosso" nel Mediterraneo e aree adiacenti. Mira a definire i parametri biodinamici che distinguono le popolazioni di *Thunnus thynnus*. Attraverso un'analisi diacronica, studia l'evoluzione delle tecniche alieutiche, l'importanza delle carni del tonno, fonti di sussistenza per le comunità costiere e le evidenze archeologiche che attestano la presenza di questo pesce nel Mediterraneo dalla Preistoria al Medioevo. Nella Preistoria, il tonno viene cacciato nei pressi della riva con utensili più o meno sofisticati, in età greco-romana viene pescato con reti a circuizione e le sue carni lavorate, infine a partire da epoca bizantina viene catturato attraverso reti fisse, sistemi di sbarramento, antesignani della moderna tonnara. Nel seguente articolo si sottolinea come tale attività di pesca sia costante nell'antichità e come i diversi centri mediterranei si siano specializzati nella cattura di questo pesce.*

Introduzione e storia delle ricerche

Con il termine "tonno" ci si riferisce al tonno atlanto-mediterraneo, la cui denominazione scientifica è *Thunnus thynnus* e che viene comunemente definito "tonno rosso", in riferimento alle sue carni ben irrorate di sangue¹. All'interno di questa specie si possono distinguere tre principali popolazioni in base a parametri biodinamici che riguardano il peso di prima riproduzione, la taglia massima raggiungibile e la frequentazione di una determinata area di riproduzione.

Gli aggregati in cui vive il tonno atlanto-mediterraneo sono²:

- La popolazione dell'Atlantico occidentale che si muove lungo le coste del Brasile, dell'America Centrale e del Golfo del Messico (principale area di riproduzione). Questa popolazione è detta dei tonni "giganti", il cui peso individuale può arrivare oltre i 600 kg. La fase di riproduzione comincia a partire dall'età di 8-9 anni, con pesi individuali di 130-150 kg.
- La popolazione dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo occidentale che si muove lungo le coste dell'Est Atlantico, del Nord Africa, del Marocco, del Portogallo, Spagna e Francia fino alla Norvegia. Questa popolazione è detta dei tonni di "stazza medio-grande" che possono raggiungere il peso di 300-400 kg. La riproduzione avviene a partire dall'età di 4 anni, con un peso individuale di circa 30 kg e taglia di circa 120 cm.
- La popolazione del Mar del Levante che abita la parte nord-orientale del Mediterraneo, le coste meridionali della Turchia, del Bosforo, del Mar Nero, della Grecia, parte di quelle ioniche e del medio e basso Adriatico. Questa popolazione viene detta dei tonni "piccoli", la cui fase di riproduzione comincia a partire dall'età di 3 anni, con individui del peso di 15-20 kg e taglia di 100 cm.

¹ Il tonno ha capacità di termoregolazione e di mantenimento del calore, essenziale per la sua muscolatura, grazie ad un sistema interno di scambio di calore. Questo sistema morfo-anatomico è chiamato "rete mirabile".

² BOMBACE 2021, p. 85.

Il tonno è un pesce gregario e migratore. Il gregarismo è un istinto di difesa che porta all'aggregazione di individui più o meno della stessa taglia/età (gregarismo per taglia). Tale attitudine cambia d'intensità quando sopraggiunge l'istinto riproduttivo. È allora che i tonni in fase genetica migrano verso il Mediterraneo, tra maggio e settembre.

Il tonno si muove in favore di corrente e si serve di tale aiuto naturale per risparmiare energia poiché compie percorsi di migliaia di miglia nei suoi spostamenti e consuma una grande quantità di energia biochimica³. Infatti, i tonni maturi, per giungere nel Mediterraneo, seguono la cosiddetta MAW (*Modified Atlantic Water*) che si divide in diramazioni diverse⁴. Una diramazione della MAW passa attraverso le coste della Sicilia settentrionale mentre quando la MAW giunge nel bacino orientale del Mediterraneo, bacino evaporativo per eccellenza, si carica di sali e discende negli strati d'acqua sottostanti perché divenuta più densa e pesante. Questa corrente è indicata con l'acronimo di LIW (*Levantine Intermediate Water*). I tonni che giungono nel Mediterraneo orientale seguono questa corrente nella fase di ritorno verso l'Atlantico. Tali correnti hanno caratteristiche qualitative come salinità e temperatura. Gli antichi non avevano nozione alcuna delle correnti, per cui dovettero inventarsi le cause delle migrazioni. Aristotele riteneva che il Ponto, cioè la Palude Meotide (Mar d'Azof), fosse l'unico luogo di riproduzione del tonno, così formulò la teoria della migrazione circolare. Gli autori antichi erano concordi nel ritenere che i tonni entrassero da Gibilterra e che d'inverno scendessero in profondità. Gli antichi greci facevano derivare la parola "tonno" da *tunein* che significa "muoversi con impeto", poiché un tonno rosso può raggiungere una velocità di circa 70-80 km/h. Ma *thunnus* non era l'unica denominazione utilizzata per indicare il tonno⁵. Spesso veniva utilizzata la parola *cetus* che significa "grande pesce" o "grande animale marino" dal momento che i tonni erano considerati dagli antichi grandi quanto un mostro marino. L'interesse per la pesca del tonno nell'antichità si sviluppa in concomitanza con la scoperta degli impianti di lavorazione del pesce del Mediterraneo e mari adiacenti, anche se è necessario specificare che non tutti gli stabilimenti utilizzavano la carne del tonno per produrre le salagioni e le conserve di pesce. Negli anni '30, vengono effettuati da V. F. Gajdukevic⁶ gli scavi degli impianti di lavorazione del pesce presso il sito di *Tyritake* (Mar Nero). Gajdukevic individua 57 vasche di salagione nella parte sud-occidentale della città. Negli anni '60 l'interesse si spostò tra la penisola Iberica ed il Marocco, grazie al lavoro di M. Ponsich e M. Tarradell⁷, che censirono gli impianti di salagione sulle sponde dell'Atlantico e dello stretto di Gibilterra. Una sintesi aggiornata sulle evidenze archeologiche, relative agli impianti alieutici della Spagna, venne condotta da L. Lagostena Barrios⁸ e da R. Etienne e F. Mayet⁹. Negli anni '70 R. Sanquer e P. Galliou¹⁰ pubblicarono sulla rivista *Gallia* gli studi sugli impianti di lavorazione del pesce delle coste dell'*Armorica*, antica regione gallo-romana che oggi corrisponde alla Francia nord-occidentale. Negli anni '80 J. Edmonson¹¹, che censì gli impianti di lavorazione del pesce della Lusitania, attuale Portogallo, propose una classificazione delle industrie di salagione, distinguendo gli impianti in tre tipologie: urbani, semi-urbani e rurali.

³ Questo fenomeno viene definito scientificamente "reotropismo positivo".

⁴ BOMBACE 2021, p. 45.

⁵ FELICI 2018, p. 51-53.

⁶ HØJTE 2005.

⁷ PONSICH-TARRADEL 1965.

⁸ LAGOSTENA BARRIOS 2001.

⁹ ÉTIENNE-MAYET 2002.

¹⁰ SANQUER-GALLIOU 1972.

¹¹ EDMONSON 1990.

A partire dagli anni '80 G. Purpura scoprì presso i siti di Isola delle Femmine (Palermo), Punta Molinazzo (Terrasini), Tonnara del Secco (San Vito lo Capo), Tonnara del Cofano (Custonaci), Cala San Nicola (Favignana) e Cala Minnola (Levanzo), i resti di impianti alieutici a ridosso della linea di costa¹². Nel 1989 G. Purpura segnalava a Porto Palo di Capo Passero e a Torre Vendicari (Noto) impianti per la lavorazione del pesce adiacenti le moderne tonnare, nei quali notava la presenza di vasche circolari, del tutto ignote nella Sicilia nord-occidentale¹³. A Purpura va il merito di aver individuato l'esatta ubicazione delle officine di lavorazione del pesce in Sicilia.

Negli anni '90 R. Curtis¹⁴ pubblicò un lavoro nel quale approfondì l'uso delle salagioni e delle carni nella medicina antica, al fine di comprendere l'importanza che queste avevano nella vita dell'uomo. Nel 1992 A. De Miro e C. Aleo Nero¹⁵ pubblicarono le ricerche condotte a Lampedusa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, che consentirono di individuare uno stabilimento per la lavorazione del pesce sull'isola, presso Cala Salina.

Dal 1987 al 1997 venne avviato un programma di prospezioni archeologiche e geomorfologiche lungo le coste della Tunisia, i cui risultati confluirono nel volume di L. Slim, M. Bonifay e P. Troussset¹⁶, nel quale sono censite le antiche officine di lavorazione del pesce presenti lungo il litorale tunisino.

Tra il 1997 ed il 1998 si svolsero le indagini sistematiche della Soprintendenza di Messina presso Milazzo, che permisero di individuare tre impianti di lavorazione del pesce, ricadenti all'interno dell'antica città di *Mylai*¹⁷. Gli impianti di Milazzo testimoniano la vitalità della città in età imperiale e sono gli unici stabilimenti in Sicilia a trovarsi *intra moenia*. Nel 2005 D. Bernal e A. M. Saez¹⁸ pubblicarono un intervento su *Cetariae*, nel quale si interrogarono sull'origine delle officine di lavorazione del pesce nel Mediterraneo, giungendo alla conclusione, in base alle evidenze archeologiche dei siti di *La Redes* e *Puerto 19*, che probabilmente le tecniche di salagione furono importate nel Mediterraneo occidentale dai Fenici.

Nello stesso anno T. Bekker Nielsen¹⁹ realizzò, con la collaborazione di altri autori, uno studio sulle antiche tecniche di pesca praticate nel Mar Nero, nel quale vennero comparati in termini cronologici i siti di lavorazione del pesce del Mediterraneo occidentale e orientale.

L'interesse per gli impianti di lavorazione del pesce siciliani riprese grazie a R. La Rocca, funzionario archeologo della Soprintendenza del Mare, che, a partire dal 2003-2004, focalizzò le sue ricerche su Isola delle Femmine (Palermo). R. La Rocca²⁰ definì la planimetria dell'impianto di lavorazione del pesce, situato sul versante orientale dell'isola ed orientato secondo un asse nord-sud, individuando, attraverso ricognizioni sul terreno, tre aree di frammenti ceramici, corrispondenti a differenti periodi di frequentazione dell'isola²¹. A partire dal 2004, E. Botte condusse delle campagne di rilevamento presso i siti di San Vito lo Capo (Tonnara del Secco) e Cala Minnola (Levanzo)²². La campagna di pulizia e rilevamento presso il sito di Cala Minnola²³ permise di individuare 24 vasche di salagione e

¹² PURPURA 1985.

¹³ PURPURA 1989.

¹⁴ CURTIS 1991.

¹⁵ DE MIRO-ALEO NERO 1992.

¹⁶ SLIM *et al.* 2004.

¹⁷ OLLÀ 2009; OLLÀ 2018.

¹⁸ BERNAL CASASOLA-SAEZ 2005.

¹⁹ BEKKER NIELSEN 2005.

²⁰ LA ROCCA 2005.

²¹ LA ROCCA-BAZZANO 2017, p. 167-172.

²² BOTTE 2009.

²³ BOTTE *et al.* 2015.

di definirne l'organizzazione e le dimensioni. Nel 2004 G. Purpura pubblicò un intervento nel quale affermò che le origini della moderna tonnara devono essere rintracciate in epoca bizantina, in seguito alla diffusione delle *epochai*²⁴ e non nel periodo greco-romano. Secondo G. Purpura i primi sistemi di reti fisse compaiono in Oriente come è attestato dalle cinque "Novelle" di Leone VI, scritte nel IX sec. a.C., la cui promulgazione è utile per datare l'introduzione di un nuovo tipo di pesca. Nel 2009 E. Botte pubblicò il suo volume²⁵, frutto della sua tesi di dottorato del 2008, nel quale prese in considerazione gli impianti di lavorazione del pesce dell'Italia meridionale e della Sicilia, non attentamente studiati come quelli del Mar Nero, della Penisola Iberica e del Nord Africa. E. Botte focalizzò il suo lavoro soprattutto sulle Dressel 21-22, che erano considerate anfore per il trasporto della frutta e prodotte esclusivamente nel Lazio e nella Campania. Lo studio dimostrò, invece, in base alla lettura dei *tituli picti* come questi contenitori potessero trasportare prodotti alieutici. Nel 2012 ripresero le ricerche nella Sicilia sud-orientale grazie all'interesse del professore E. Felici che scoprì un sito di pesca e lavorazione del pescato a nord di Punta delle Formiche, nel Comune di Pachino²⁶. Nel 2018 E. Felici pubblica un volume sull'antichità della moderna tonnara in cui descrive le conoscenze riguardanti la pesca ed il consumo del tonno e specie affini attraverso i secoli²⁷. E. Felici analizza l'evoluzione delle tecniche alieutiche attraverso la rilettura delle fonti antiche e delle evidenze archeologiche ed iconografiche e ipotizza la presenza di tonnare fisse già in epoca greco-romana. Nel 2021 D. Mylona pubblica un intervento sulla pesca del tonno nell'area Egea e riporta una sintesi dei siti archeologici in cui sono state ritrovate ossa di *Thunnus thynnus*, che Mylona definisce come le evidenze più certe che esistono per un'analisi della persistenza del tonno nel mediterraneo centro-orientale, poiché gli utensili da pesca erano realizzati in materiale deperibile²⁸. Mylona sottolinea non solo come la pesca del tonno apportasse una crescita economica ai centri costieri ma anche come fosse radicata nella cultura locale dal momento che richiedeva la partecipazione di tutta la comunità ovvero un coinvolgimento di molte persone con competenze diverse. Infine, ipotizza, in base alle caratteristiche dimensionali ricavate dalle analisi osteologiche, che la pesca del tonno non avveniva in mare aperto con l'uso di rudimentali barche ma nei pressi della costa. Nello stesso anno si attua in Sicilia, grazie al progetto *Archeofish*, una cooperazione italo-spagnola guidata dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Catania e dall'Università di Cadice per effettuare uno scavo archeologico presso l'impianto di lavorazione del pesce di Portopalo di Capo Passero, con un approccio multidisciplinare, che integra gli studi archeologici tradizionali con i dati desunti da analisi archeozoologiche e archeometriche. Lo studio archeozoologico ha permesso di comprendere come il tonno rosso fosse la specie più pescata, le cui carni venivano lavorate nello stabilimento²⁹. L'obiettivo di tale ricerca è stato anche quello di capire il contributo fornito dall'elemento greco alla nascita dell'industria alieutica nella Sicilia sud-orientale, posto in contrasto con quello fenicio-punico, che si avverte nel Mediterraneo occidentale e nella parte occidentale della Sicilia. A tal fine è stato fondamentale lo studio delle vasche a pianta circolare, peculiari dei siti della Sicilia sud-orientale e del sito iberico di *Baelo Claudia*. Tale singolarità ha dato inizio alla cooperazione tra l'Università di Cadice (UCA) ed il CNR di Catania dacché ha sollevato l'ipotesi di possibili trasferimenti tecnologici fra le due aree geografiche.

²⁴ PURPURA 2004.

²⁵ BOTTE 2009.

²⁶ FELICI 2012.

²⁷ FELICI 2018.

²⁸ MYLONA 2021.

²⁹ MALFITANA *et al.* 2021.

La pesca del tonno dalla Preistoria al Medioevo

Le prime attestazioni della pesca del tonno probabilmente sono da riferire ad età preistorica. Presso la grotta di Cala Genovese a Levanzo tra le pitture rupestri, sono raffigurate nell'ambiente interno B, sulla parete nord-est, due figure di animali, identificate una come un delfino, l'altra come un tonno datate in una fase di transizione tra il Neolitico e l'Eneolitico³⁰. La rappresentazione del tonno nella grotta di Cala del Genovese è una delle più antiche fonti iconografiche che possediamo su questa specie, che permette di supporre un probabile uso alimentare delle sue carni. Infatti, evidenze di resti ossei attribuibili alle specie *Thunnus thynnus* si registrano già nei livelli del Paleolitico Superiore di *Cueva de Nerja* (Malaga, Spagna)³¹ e addirittura, nei livelli del Musteriano (Paleolitico Medio) presso *Gorham's Cave* (Gibilterra)³².

L'attività di pesca si intensifica in Sicilia soprattutto tra Mesolitico e Neolitico, fenomeno visibile tra 6500-6000 a.C. nella Sicilia nord-occidentale presso il Riparo dell'Uzzo (San Vito Lo Capo) (fig. 1), dove sono stati rinvenuti resti ossei di pesci³³. Tra le specie di pesci è stata riscontrata la presenza del *Thunnus thynnus* ma quelle prevalenti vivevano in anfratti rocciosi e dunque potevano essere pescate da riva. Per la pesca del tonno presso il Riparo dell'Uzzo è inverosimile pensare ad un uso di reti da pesca a causa della natura rocciosa del fondale³⁴.

Fig. 1 Il riparo dell'Uzzo (foto di Giorgio Di Carlo)

³⁰ CULTRARO 2018, p. 154.

³¹ MORALES *et al.* 1998, p. 28-30.

³² BROWN *et al.* 2011, p. 261.

³³ TAGLIACOZZO-CASSOLI 1995, p. 158.

³⁴ TAGLIACOZZO-CASSOLI 1995, p. 160.

Inoltre, rimanendo in Sicilia, evidenze di tinnidi provengono dall'acropoli di Lipari, dagli strati attribuibili alla *facies* della ceramica dipinta Tricromica (5000-4500 a.C.), il cui elevato numero di resti può far pensare ad una pesca del tonno o in alto mare tramite piccole e rudimentali imbarcazioni, o vicino la riva tramite l'utilizzo di strumenti di pesca elaborati³⁵.

Evidenze della presenza di *Thunnus thynnus* in età preistorica provengono soprattutto dai siti dell'Egeo. La maggiore concentrazione della presenza del tonno è attestata presso la Grotta *Franchti* che si trova in Argolide, nel Peloponneso e presso la Cava dei Ciclopi, *Youra*, nelle Sporadi settentrionali. La Grotta *Franchti*, durante il periodo di transizione compreso tra Paleolitico Superiore e Mesolitico³⁶, ha restituito la presenza di 17,975 resti ossei diagnostici di pesci, di cui 303 resti ossei di *Thunnus thynnus*. Mentre per il successivo periodo di transizione compreso tra Mesolitico e Neolitico³⁷ sono venuti fuori 15,309 resti ossei diagnostici di pesci di cui 530 resti ossei di *Thunnus thynnus*. Dalla cava dei Ciclopi, invece, provengono 480 resti ossei di scombridi, per lo più ossa craniali e vertebre di tonni di media taglia, tra 1.80 e i 4.0 m di lunghezza. Le specie individuate sono *Scomber scombrus/jacopinus* e *Thunnus thynnus*³⁸. Una caratteristica fisiologica del tonno può essere utilizzata come un indicatore approssimativo per comprendere la pesca praticata nei siti preistorici suddetti, poiché durante il periodo di riproduzione i tonni si avvicinano alla costa e non vivono al largo, in mare aperto, è possibile che i tonni rinvenuti nell'Egeo siano stati catturati a poche miglia dalla riva. Inoltre, il rinvenimento di ossidiana proveniente da *Melos* presso la Grotta *Franchti*, ha suscitato un dibattito tra gli studiosi ovvero l'ipotesi di un possibile parallelo tra la pesca dei tonni e la percorrenza delle rotte marittime per l'importazione dell'ossidiana. Secondo questa ipotesi l'ossidiana di *Melos* sarebbe servita a produrre utensili più sofisticati con punte più taglienti e avrebbe quindi favorito lo sviluppo dell'attività di pesca del tonno. La presenza dell'ossidiana proveniente da *Melos* indicherebbe, inoltre, l'esistenza di imbarcazioni, seppur rudimentali, funzionali a navigare in mare aperto per diverse miglia marine, utilizzate probabilmente anche per la pesca³⁹. Ma dai siti preistorici dell'Egeo emerge che i resti di ossa di *Thunnus thynnus* appartenevano ad individui compresi tra i 110-120 cm di lunghezza, e che dunque la cattura non avveniva in mare aperto ma durante il periodo riproduttivo quando i tonni si avvicinano alla costa per deporre le uova⁴⁰.

In età arcaica una delle prime civiltà che introdusse nel Mediterraneo la pesca del tonno e la lavorazione delle sue carni fu molto probabilmente quella fenicio-punica. Effettivamente le evidenze archeologiche dimostrano come questa civiltà fu una delle prime attive in tale pratica alieutica.

Infatti, le più antiche evidenze della lavorazione delle carni del tonno provengono dalla Betica, nella baia di Cadice, dove le attestazioni numismatiche, con la figura del tonno al rovescio, dimostrano come il commercio delle sue carni fosse un'attività primaria per le città della costa gaditana⁴¹. In quest'area la pesca del tonno era già praticata tra il 750 ed il 500 a.C. presso il sito del *Castillo de Dona Blanca*. Il sito fu scavato a partire dal 1979 e vi furono rinvenuti resti ossei di esemplari di *Thunnus thynnus* compresi tra i 150 ed i 200 cm di lunghezza⁴².

³⁵ VILLARI 1995, p. 213-238.

³⁶ MUNRO-STINER 2011, p. 627.

³⁷ MUNRO-STINER 2020, p. 5.

³⁸ MYLONA 2011, p. 242.

³⁹ FELICI 2018, p. 13.

⁴⁰ MYLONA 2021, p. 30.

⁴¹ BOTTE 2009, p. 27-28.

⁴² MORALES *et al.* 1994, p. 117-119.

La baia di Cadice gode di un'ampia tradizione ittico-conserviera, le cui più antiche testimonianze risalgono al V secolo a.C., come riscontrato presso *Plaza de Asdrubal* e presso il sito *Puerto 19*⁴³. Presso *Plaza de Asdrubal* è stato scavato uno dei più antichi impianti di salagione attivo dal V al III sec. a.C. Tra le specie ittiche sono stati rinvenuti 2 resti di *Myliobatidae*, 4 resti di *Sparidae*, 1 resto di *Carangidae* e 180 resti di *Scombridae*, famiglia a cui appartiene il tonno⁴⁴. Al momento gli impianti di salagione della baia gaditana sono gli impianti più antichi che si conoscano ma ciò non significa che in altre aree non ve ne fossero della stessa epoca.

La pesca del tonno, oltre che dai Fenici in Spagna, era anche praticata dai Greci nell'area dell'Egeo, la quale restituisce una serie di fonti iconografiche a partire dall'età del bronzo, tra cui l'affresco della "casa del navarca" di *Akrotiri*, raffigurante un giovane pescatore che tiene in mano dei pesci riconosciuti come piccoli scombridi⁴⁵. Altre raffigurazioni di grandi pesci si ritrovano nei sigilli minoici⁴⁶, mentre alcune raffigurazioni su *frying pans* (padelle) riferibili al periodo cicladico, presentano lunghe navi con la raffigurazione di un pesce, la cui immagine oltre ad avere un significato simbolico e augurale ha suscitato l'ipotesi che l'imbarcazione possa essere connessa all'attività di pesca del tonno praticata nei mari dell'Egeo⁴⁷. Interessante per la conoscenza delle tecniche alieutiche praticate nell'antichità è una raffigurazione su una *idria* micenea proveniente da *Naxos*, in cui è raffigurata schematicamente una pesca del tonno tramite rete a circuizione con tratta a riva⁴⁸. Le raffigurazioni proseguono per il periodo classico, tra cui si distinguono scene di macellazione raffigurate una su una *kylix* conservata al *Getty Museum* e l'altra su un olpe conservata allo *Staatliche Museum* dove sono raffigurati due uomini intenti a sezionare un tonno⁴⁹. Entrambe le scene ricordano la nota rappresentazione del venditore di tonno sul cratere del Museo Mandralisca di Cefalù. In Sicilia le evidenze numismatiche mostrano come alcune città vivessero dell'economia di pesca del tonno. Emblematico è il caso della città di Solunto, le cui emissioni monetarie mostrano tra l'ultimo quarto del IV sec. a.C. e la metà del III sec. a.C. al dritto il volto di Eracle-Melqart e al rovescio la figura di un grosso pesce, un tonno⁵⁰. Inevitabile notare la stringente analogia iconografica con le emissioni monetarie puniche contemporanee e successive delle città della penisola iberica⁵¹. Inoltre, la presenza di Dressel 7-8⁵² e Dressel 21-22⁵³, contenitori utilizzati per il trasporto dell'ittiofauna, conservate all'*antiquarium* di Solunto e provenienti dal Monte Catalfano, dimostrano come nei secoli successivi la città vivesse ancora del commercio dei prodotti del pescato.

È possibile ricavare informazioni sulla tipologia di pesca del tonno praticata in epoca greco-romana da un passo di Eliano⁵⁴. Inizialmente l'autore delinea il momento più idoneo dell'anno in cui poter svolgere questo tipo di attività, che corrisponde all'arrivo della primavera, "dal sorgere delle Pleiadi al tramontare di Arturo"⁵⁵, ovvero tra maggio e settembre, quando i venti non soffiano più con violenza e quando il mare è tranquillo. Per la riuscita di una buona pesca era fondamentale la figura

⁴³ BERNAL CASASOLA-SAEZ 2005, p. 463-468.

⁴⁴ BERNAL CASASOLA *et alii* 2014, p. 215-216.

⁴⁵ MYLONA 2021, p. 31-32.

⁴⁶ BERG 2013, p. 11-14.

⁴⁷ KOUTSOUFLAKIS 2001, p. 363.

⁴⁸ FELICI 2018, p. 17-18.

⁴⁹ FELICI 2018, p. 26.

⁵⁰ BOTTE 2009, p. 50.

⁵¹ DI NATALE 2014, p. 2831.

⁵² BELTRAN LLORIS 1970, p. 415-417.

⁵³ BOTTE 2009, p. 162-168.

⁵⁴ ELIA. NAT. HIST. XV, 5;6.

⁵⁵ ARIST. HIST. AN., 599a.

del *θυννοσκόπος*, letteralmente “avvistatore di tonni”, di cui parlano le fonti⁵⁶. L’esito della buona pesca dipendeva dall’acuta vista dell’osservatore che aveva il compito di avvistare i banchi di pesci e fornire istruzioni al gruppo di pescatori che si trovava in mare.

Costui si doveva insediare su un punto di osservazione elevato, il *θυννοσκοπεῖον*, letteralmente “luogo da cui si osservano i tonni”, che in base alla morfologia della costa poteva essere naturale o artificiale⁵⁷. Secondo l’autore, il *thynnoskopos*, dopo aver individuato il banco dei pesci, dà ordini ai pescatori di accostare le reti. I pescatori, dopo aver fissato ai piedi di uno degli abeti della specola, da cui osserva il *thynnoskos*, una corda, procedono in mare in ordine serrato ed incolonnato. La prima barca cala in acqua la sua porzione di rete e torna indietro, e così anche la seconda e le successive fino a quando l’intera rete è predisposta a formare un cerchio, inconsapevoli di essere caduti in un agguato⁵⁸. Nel passo di Eliano la rete è ormeggiata a terra, archetipo dei sistemi di pesca moderni basati su una rete con un’estremità fissata a riva e l’altra libera di effettuare la manovra di accerchiamento mentre sia nelle descrizioni di Manilio che di Oppiano l’accerchiamento del banco avviene in mare aperto⁵⁹. La pesca del tonno era solo una parte di un’attività alieutica che riguardava la cattura e la successiva lavorazione delle sue carni. Marco Manilio, autore vissuto nel I sec. a.C., descrive come le prede, dopo essere state catturate, venivano allineate lungo la spiaggia, dove si compiva un’altra mattanza⁶⁰, poiché i pesci venivano squartati affinché venissero selezionate le parti migliori per la produzione delle salagioni e delle conserve di pesce⁶¹. La macellazione del pesce veniva effettuata sulla riva perché si imponeva come una necessità per la qualità del prodotto finale, dal momento che il trasferimento del pesce in altra sede avrebbe comportato un rapido deterioramento delle sue carni. I prodotti del pescato venivano lavorati nei pressi della costa negli impianti alieutici, indicati nel mondo greco con il termine *taricheiai* e nel mondo latino con il termine *cetariae*⁶². Il termine *cetaria* viene generalmente tradotto come “impianto per la trasformazione del pesce” evidenziando così solo una parte dello stabilimento ovvero le vasche di salagione. Tuttavia, se si prende in considerazione l’interpretazione di E. Felici⁶³, la *cetaria* deve essere considerata, in realtà, come un “impianto di pesca e lavorazione del pescato”, cioè come una tonnara moderna *ante litteram*, in cui la selezione delle carni è immediatamente successiva alla cattura del pesce⁶⁴. Come si evince dal tema greco “κῆτ” contenuto nel termine *cetaria*, comune al tonno (κῆτος), le *cetariae* erano i luoghi dove si pescano principalmente i soli tonni e poi anche le altre specie, come desunto dagli scavi di Portopalo di Capo Passero nella Sicilia sud-orientale⁶⁵.

⁵⁶ ELIA. NAT. HIST XV, 5;6; OPP. HAL. III, 633-642; PHILOSTR. IM. I, 13.

⁵⁷ Un caso è il *thynnoskopeion* citato da Strabone sulla costa africana, presso la punta di Ammone Balithon. Nella località indicata da Strabone si conserva la torre di *Bordj Khadidja*, oggi adibita a faro. Un altro caso è la torre della spiaggia di *El Puerco, Chiclana*, Cadice, riconosciuta come una torre di avvistamento.

⁵⁸ ARIST. HIST. AN. IV, 8, 7, 533b.

⁵⁹ MANIL. ASTR. V, 658-680; OPP. HAL. III, 633-642.

⁶⁰ Il termine mattanza deriva dallo spagnolo *matar* che significa uccidere.

⁶¹ MANIL. ASTR. V, 658-680.

⁶² PURPURA 1982, p. 47.

⁶³ FELICI 2018, p. 100-101.

⁶⁴ Una *cetaria* in cui è possibile rintracciare i vari ambienti legati all’impianto di pesca e lavorazione del pesce è stata rintracciata da E. Felici a Pachino.

⁶⁵ BERNAL CASASOLA *et al.* 2021, p. 73-80.

Oltre alla pesca con reti a circuizione E. Felici⁶⁶ rintraccia in alcune fonti greco-romane, che descrivono attraverso immagini la pesca del tonno, il sistema di reti fisse proprio della tonnara moderna. Nella tragedia “I Persiani” Eschilo descrive la scena finale della battaglia tra Greci e Persiani, molto sanguinaria, che richiama alla mente l’uccisione dei tonni in mare come avveniva fino a pochi anni fa nella mattanza⁶⁷. Infatti, egli scrive: “*e gli Elleni colpivano duro, spezzavano ai persiani la spina dorsale come fossero tonni o una retata di pesci, brandendo frammenti di remi o tavole infrante*”⁶⁸. Un altro passo in cui è possibile ipotizzare l’uso di reti da posta è indirettamente presente in Erodoto, dal vaticinio con cui Anfilito predice la vittoria mediante la seguente allegoria: “*Il lancio è stato compiuto, la rete è stata spiegata, i tonni vi si gettarono durante la notte, al chiaro di luna*”⁶⁹. Nella visione dell’indovino Anfilito la sequenza è significativa, poiché non ci si riferisce ad una pesca a vista ma probabilmente ad un sistema di reti fisse. Il riferimento alla luna può sembrare secondario ma non lo è, poiché in effetti le osservazioni popolari registravano l’abitudine dei tonni di avvicinarsi alla costa nei pleniluni, come riferisce anche Aristotele⁷⁰ e nell’Ottocento scrive F. C. D’amico⁷¹. L’ambientazione notturna fa pensare all’impossibilità di una pesca a vista diurna e alla probabile presenza di un sistema di reti da posta. In un passo di Marco Manilio in cui è dominante il registro poetico, è possibile ipotizzare l’esistenza di una rete da posta: “*Trascina essa i suoi figli a mattanze tra le onde e al macello delle mandrie squamose, smaniosi di ingabbiare gli abissi con reti distese e di avvolgere il mare in stretti legami; e chiuderanno in large prigioni le foche illuse d’essere in salvo come in ampi spazi e le metteranno in ceppi e gli imprudenti tonni attireranno in un intrico di maglie. Né basta la cattura: si divincolano i corpi nei nodi e ricevono nuovi assalti e sono uccisi da attrezzi di ferro e inquinato del loro sangue si contamina il mare*”⁷². Nel passo di M. Manilio sopracitato: “ingabbiare gli abissi con reti distese” ed “avvolgere il mare in stretti legami” sono azioni che fanno pensare ad un sistema di reti fisse. Nel testo domina l’azione sanguinaria della pesca che fa tingere di rosso il mare, l’immagine come nel suddetto passo di Eschilo, ricorda la moderna mattanza. In un famoso passo di Oppiano, autore del II sec. d.C., l’interpretazione comune ha individuato la descrizione di un sistema di reti fisse che rimanderebbe alla moderna tonnara: “*Qui per prima cosa un esperto avvistatore di tonni sale su una ripida altura, individua i vari banchi, le loro specie e dimensioni e ne informa i compagni. Allora immediatamente tutte le reti sono gettate in avanti nelle onde, come una città e la rete ha i suoi pescatori di guardia, ha porte e canali interni*”⁷³. Secondo la più attenta analisi di E. Felici⁷⁴, Oppiano sembra mettere insieme, nello stesso passo, due diversi sistemi di pesca. L’azione di pesca inizia con la figura del *thynnoskopos* ed il testo sembra quindi riferirsi ad una pesca a vista, dove il momento tra l’avvistamento ed il getto delle reti è complementare. Il passo diventa contraddittorio nel momento in cui viene descritta la rete come un articolato sistema di ambienti che ha porte e canali interni simili ad una città, con i suoi “guardiani

⁶⁶ FELICI 2018, p. 88-97.

⁶⁷ La moderna tonnara si è estinta a partire dagli anni ’60 e ’70, quando in seguito alla crescente domanda internazionale del tonno, si iniziò a pescarlo con nuovi metodi di cattura, tra cui i palangari e soprattutto con le cosiddette “tonnare volanti”. Le ultime mattanze in Sicilia sono state quella di Bonagia nel 2003 e quella di Favignana che si è svolta nel 2007. Fino al 2018 le ultime tonnare italiane in attività erano quelle sarde di Carloforte, Porto Paglia e Portoscuso.

⁶⁸ ESCHIL. PERS., 425-426.

⁶⁹ EROD. I, 62, 4.

⁷⁰ ARISTOT. HIST. AN. VII, 13, 598 b.

⁷¹ D’AMICO 1816, p. 20.

⁷² MANIL. V, 658.

⁷³ OPP. HAL. III, 633-642.

⁷⁴ FELICI 2018, p. 92-93.

delle porte”. Quest’ultimo termine ricorda i “tonnaroti” che sollevavano le porte della moderna tonnara per far entrare i tonni. Segue così una ossimorica descrizione di una tonnara a vista. In realtà, secondo Felici, è probabile che lo stile poetico del poema di Oppiano non privilegi il linguaggio tecnico e che l’autore abbia mischiato insieme due sistemi di pesca, privilegiando piuttosto il linguaggio epico. Infine, secondo Felici⁷⁵, Strabone menzionerebbe due tipi di tonnare, la *palamydeia* e la *keteia*. La *palamydeia* indicherebbe un impianto per la cattura della *pelamys*, “la palamita”, il tonno in età giovanile, utilizzato presso due città della Propontide (Mar di Marmara), *Farnakia* e *Sinope*. Con il termine *keteia* invece, letteralmente “luoghi per la pesca del pesce grosso”, Strabone è attento a riferirsi alla pesca del *κῆτος*, termine con cui nell’antichità venivano indicati i grandi tonni. Dunque, il termine *keteia* indicherebbe l’esistenza di antiche tonnare antesignane di quelle moderne, a cui erano connessi i *ketothereia*, letteralmente “depositi per la pesca grossa”, che richiamano alla mente il “marfaraggio⁷⁶”, ovvero il moderno complesso infrastrutturale a servizio della pesca del tonno. Soltanto leggendo Strabone, che utilizza un linguaggio descrittivo, è possibile ipotizzare la reale presenza di impianti fissi per la pesca del tonno nel mondo antico, poiché le altre fonti suddette non fanno uso di un linguaggio tecnico ma epico o poetico. In base ai dati archeologici, invece, relativi a marre di piombo, ceppi d’ancora e marre forate, ritrovate, per esempio, nei siti di *Akrotiri* (Santorini), Isola delle Femmine (Palermo), Baratti (Populonia), Punta Serra, tra Procida e Cuma, è possibile ipotizzare un sistema di reti fisse durante il periodo greco-romano⁷⁷. Infatti, era uso comune nell’antichità, che le reti fossero legate ad elementi in piombo quali ceppi d’ancora o ancore in ferro dismesse, in analogia con quanto avveniva con l’uso dei corpi morti in pietra, utilizzati nelle moderne tonnare per tenere le reti salde sul fondo. Nel bacino del Mediterraneo, infatti, sono stati rinvenuti depositi che suggeriscono che questi corpi morti sono allineati e che creano come delle figure geometriche, in aree circoscritte, la cui profondità è compatibile con un impianto di reti fisse. Le carni del tonno potevano essere lavorate per essiccazione, affumicazione e salagione⁷⁸. Gli antichi distinguevano il pesce salato (*tàrichos*) dalle salse di pesce. Le salse romane di pesce sono nominate dalle fonti in base alla qualità del prodotto. Infatti, i romani producevano tre tipi differenti di salse di pesce: il *garum*, l’*hallec* e la *muria*⁷⁹. Alla fine del II sec. d.C. appare come un prodotto differente dal *garum*, il *liquamen*, un prodotto di qualità inferiore, che a partire dal III sec. d.C. diventa il termine generico per indicare ogni sorta di salsa di pesce. Il prodotto residuale ottenuto a seguito della filtrazione del *garum* era chiamato *hallec* ed aveva una maggiore consistenza. Infine, il termine *muria* denominava invece una salsa composta per 1/3 di sale e 2/3 d’acqua. Per noi moderni è difficile comprendere la qualità di queste salse di pesce, che spesso vengono immaginate come prodotte dalla putrefazione del pesce e che nell’antichità erano invece degli esaltatori di sapidità altamente proteici. Dopo la morte i pesci, così come gli altri animali, vanno incontro ai processi di decomposizione la cui prima fase è l’autolisi ovvero la degenerazione delle cellule e degli organi interni. La velocità della degenerazione autolitica cresce con l’aumentare della temperatura ma può essere bloccata se i tessuti vengono subito disidratati o congelati. Attraverso la salagione si blocca il processo di autolisi e si arresta la fase di putrefazione che è la seconda fase della decomposizione poiché il sale agisce sulla disidratazione dei tessuti, un antisettico naturale che impedisce lo sviluppo batterico. Grazie ad esso dopo circa due o tre mesi si otteneva un liquido commestibile, ricco di proteine, iodio e fluoro,

⁷⁵ FELICI 2017, p. 8-9.

⁷⁶ Dall’arabo *farrāquah*, che vuol dire “dividere”, “separare”, in quanto il marfaraggio è diviso in più fabbricati.

⁷⁷ FELICI 2018, p. 107-112.

⁷⁸ BOTTE 2009, p. 14.

⁷⁹ DUMITRACHE 2009, p. 553-556.

con vitamine A e D. Ma il suo apprezzamento deriva soprattutto dalla presenza al suo interno di glutammato monosodico, legato ad aminoacidi in proteine libere o complesse, responsabile dell'esaltazione dei sapori di alcuni cibi vegetali e animali quali i formaggi, salumi, funghi, pomodori essiccati e salse di acciughe⁸⁰.

Nel Medioevo, secondo un'opinione comune ottocentesca, sarebbero stati gli arabi a diffondere nel Mediterraneo il sistema della moderna tonnara, in particolare in Sicilia⁸¹. Un pregiudizio che si è basato principalmente su due argomenti: l'elenco di città siciliane specializzate nella pesca del tonno da parte Al-Idrisi e la diffusione di termini arabi riguardanti il sistema alieutico traslati nella tonnara siciliana. Ma come emerge dalle fonti giuridiche bizantine, la moderna tonnara nasce in seguito alla comparsa delle *epochai* o *remorae piscatoriae*, impianti fissi o sistemi di sbarramento.

La natura dell'*epoché* non è di facile definizione ma sembra si possa identificare in una serie di pali infissi sul fondo, ai quali era legata una rete che costituiva uno sbarramento, probabilmente rintracciabile nel tipo che permane nell'area bizantina in epoca ottomana, assumendo il nome turco di *dalyan*, ancora utilizzato nei primi decenni del '900 ad Istanbul⁸²(fig. 2).

Fig. 2 Città di Istanbul in un dipinto del 1839. In primo piano le specole della daylan
(da [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constantinople_-_and_the_scenery_of_the_seven_churches_of_Asia_Minor_\(1839\)_14760239516.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constantinople_-_and_the_scenery_of_the_seven_churches_of_Asia_Minor_(1839)_14760239516.jpg)).

La comparsa delle *epochai* è testimoniata dalle fonti giuridiche bizantine ovvero dalle cosiddette “Novelle” scritte da Leone VI tra l'886 ed il 912 d.C.⁸³ In seguito alla promulgazione delle “Novelle” cambia totalmente la concezione del mare così com'era stato pensato dagli antichi greci e romani. All'epoca dell'antica Grecia le città garantivano la libertà sul mare ed occuparlo era considerata un'usurpazione, con il rischio di incorrere in un'azione giudiziaria come dimostra un passo di

⁸⁰ CARANNANTE 2006, p. 46-47.

⁸¹ FELICI 2018, p.188.

⁸² FELICI 2018, p. 107.

⁸³ PURPURA 2007, p. 2166.

Ulpiano: “*In verità il mare è una cosa comune a tutti, come i fiumi e l’aria. È sempre stato ribadito che non può essere vietato a nessuno di pescare o di occupare il mare nella stessa maniera in cui il diritto proibisce ad un estraneo di entrare in una proprietà privata. Quindi occupare il mare, anche se il mare non è di nessuno, è un’usurpazione, come abbiamo già detto quando si impedisce la pesca davanti ai propri terreni e alla propria dimora. E se a qualcuno viene proibito di pescare è possibile intraprendere un’azione giudiziaria*”⁸⁴ Dunque, il mare nell’età greco-romana era una *res communis* ovvero “cosa di tutti” ma in epoca bizantina assistiamo ad una privatizzazione della pesca marittima attraverso misure che si applicano soprattutto nella regione del Bosforo. Al pari della terra, il mare diventa un bene affittabile e vendibile che poteva essere commercializzato⁸⁵.

L’attrezzatura e le strutture in terraferma erano costose e avevano bisogno di costante manutenzione, soprattutto nel periodo invernale. Non si trattava più di un impianto di modesta entità con rete a circuizione ma di una cattura in una “camera della morte” *ante litteram* che consentiva una ricca pesca ripetuta in breve tempo e con poca fatica e che procacciava ingenti guadagni. Dunque, sono chiare le ragioni dei conflitti tra i proprietari dei fondi litoranei e la conseguente emanazione delle norme di Leone VI⁸⁶. Infatti, la Novella 56 di Leone VI stabiliva che ciascun padrone sarebbe rimasto proprietario incontestato della propria riva con il diritto di respingere coloro che volessero servirsi di tali spiagge senza autorizzazione. Un altro problema era dato dalla vicinanza delle *epochai*. Così la Novella 57 fissava la distanza di almeno 365 palmi (700 m.) tra le reti di diverse tonnare, trasformando una consuetudine in legge. Da ciò derivò che un proprietario che non avesse avuto un fondo con un fronte mare di almeno 800 metri per impiantare un sistema di reti fisse, avrebbe dovuto mettersi d’accordo con i proprietari contigui e costituire un’associazione; talvolta i vicini non rispettavano tale accordo. Con la Novella 102, l’imperatore Leone VI, resosi conto che non sempre era possibile rispettare la distanza prevista, in contrasto con i principi del diritto classico, dispose l’obbligo di associazione. Ma ancora una volta le contestazioni lo costrinsero a tornare sui benefici di tale associazione con la Novella 103, la quale disponeva che i proventi derivanti dalla comunione dovessero essere suddivisi in parti eguali, nel momento in cui non era possibile impiantare una tonnara in comune per mancanza dello spazio necessario. A causa delle ulteriori contestazioni Leone VI con la Novella 104 definiva che, se qualcuno avesse installato un impianto a distanza troppo ravvicinata da quella dei vicini, avrebbe dovuto trasferirla in altro luogo.

Conclusioni

Il tonno atlanto-mediterraneo, comunemente definito “tonno rosso”, è un pesce gregario che durante il periodo genetico migra verso il Mediterraneo dove le correnti hanno maggiori caratteristiche qualitative che consentono ai branchi di tonni di spostarsi, risparmiando un’enorme energia biochimica, poiché i tonni sono veloci nuotatori. Dal momento che il tonno, tra maggio e settembre, ripete la sua migrazione nel Mediterraneo, i centri costieri di questo bacino nel corso dei secoli si sono specializzati nella sua cattura. Una delle prime evidenze del consumo della sua carne è attestata presso il Riparo dell’Uzzo, in un periodo compreso tra il Mesolitico ed il Neolitico⁸⁷. Come si desume dalle analisi osteologiche sulle ossa di *Thunnus thynnus* rinvenute nei contesti preistorici dell’Egeo, la cattura del tonno non avveniva in mare aperto con rudimentali imbarcazioni ma nei pressi della

⁸⁴ ULP. DIG. 13, 8, 4.

⁸⁵ COLLET 1993, p. 97-98.

⁸⁶ FELICI 2018, p. 105-107.

⁸⁷ TAGLIACOZZO-CASSOLI 1995, p. 158.

riva attraverso utensili sofisticati⁸⁸. In età greco romana, come ci descrivono le fonti⁸⁹, si assiste ad una pesca con reti a circuizione. Dopo che la vista formidabile del *thynnoskopos* avvistava il branco dei tonni, i pescatori predisponavano la rete a formare un cerchio per circondare i pesci che cadevano in un agguato⁹⁰. In seguito, come scrive Manilio, sulla riva si verificava un ulteriore massacro, poiché i pesci venivano squartati per selezionarne le carni⁹¹. La lavorazione del tonno avveniva nelle *cetariae*, impianti di pesca e lavorazione delle carni. E. Felici ipotizza attraverso una rilettura delle fonti e delle evidenze archeologiche che le reti fisse fossero presenti già in epoca greco-romana⁹². Tuttavia, si è certi che nel Medioevo, in seguito alla nascita delle *epochai*, sorgono i primi sistemi di reti fisse, da cui deriva la moderna tonnara. Dunque, i nuovi sistemi di pesca non sarebbero stati introdotti nel Mediterraneo in età islamica, come voleva una tradizione ottocentesca ma nel IX sec. d.C. come attestano le “Novelle” di Leone VI che cambiano la concezione del mare, non più inteso come *res communis* ma come un bene privato⁹³. Dunque, si assiste ad un’evoluzione della legge del mare ma la tradizione della pesca del tonno rimane costante ed i centri costieri del Mediterraneo continuano a specializzarsi e a fiorire grazie a questa attività nel corso dei secoli. Infine, la pesca del tonno non era solo un fenomeno redditizio ma anche vitale dal momento che tale attività si poneva come un gesto necessario che consentiva alle comunità costiere la sopravvivenza.

Bibliografia

BEKKER NIELSEN 2005 = T. BEKKER NIELSEN, *Ancient fishing and fish processing in the Black Sea region*, Aarhus University Press, 2005.

BELTRAN 1970 = M. BELTRAN LLORIS, *Las anforas romanas en España*, Monografías arqueológicas, 8, Zaragoza, 1970.

BERG 2013 = I. BERG., *Marine creatures and the sea in Bronze Age Greece: ambiguities of meaning*, in *Journal of Maritime Archaeology*, 81-27, 2013.

BERNAL CASASOLA- ARÉVALO 2005 = D. BERNAL CASASOLA, A. ARÉVALO, *Los orígenes de la industria pesquero-conserva en Baelo Claudia (ss. II-I a.C.)*, in *CETARIAE 2005: Salsas y Salazones de Pescado en Occidente durante la Antigüedad. Actas del Congreso Internacional* (Cádiz, 7-9 de noviembre de 2005), 79-91, 2005.

BERNAL CASASOLA-SAEZ 2005 = D. BERNAL CASASOLA, A.M. SAEZ, *Acerca del origen púnico-gaditano de las piletas de salazón en el Mediterráneo Occidental: ¿Una innovación de la ciudad de Gadir?*, in *CETARIAE 2005: Salsas y Salazones de Pescado en Occidente durante la Antigüedad. Actas del Congreso Internacional* (Cádiz, 7-9 de noviembre de 2005), 463-473, 2005.

BERNAL CASASOLA *et alii* 2014 = D. BERNAL CASASOLA, A. MUÑOZ, R. MARLASCA, J.J. CANTILLO, J.M. VARGAS, M. LARA., *Atunes ronqueados y conchas en la Plaza Asdrubal. Novedades halieúticas en los saladeros gadiritas*, in *Moluscos y púrpura en contextos arqueológicos atlántico-mediterráneos. Nuevos datos y reflexiones en clave de proceso histórico*, *Actas de la III reunión científica de arqueomalacología de la Península Ibérica*, 205-228, Cadice, 2014.

BERNAL CASASOLA *et alii* 2018 = D. BERNAL CASASOLA, J.J. DÍAZ, J.A. EXPOSITO, V. M. PALACIOS, *Atunes y Garum en Baelo Claudia: nuevas investigaciones (2017)*, in *Al Qantir: Monografías y documentos sobre la historia de Tarifa*, 21, 73-86, 2018.

⁸⁸ MYLONA 2021, p. 30.

⁸⁹ ELIA. NAT. HIST. XV, 5;6; MANIL. ASTR. V, 658-680; OPP. HAL. III, 633-642.

⁹⁰ ELIA. NAT. HIST. XV, 5;6.

⁹¹ MANIL. ASTR. V, 658-680.

⁹² FELICI 2018, p. 107-112.

⁹³ PURPURA 2007, p. 2161-2162.

- BERNAL CASASOLA *et alii* 2021 = D. BERNAL-CASASOLA, R. MARLASCA MARTIN, A. HERNANDEZ-TORTOLES, *Atunes en las cetariae de Portopalo: primeras pinceladas arqueoictiológicas*, in *Le cetariae ellenistiche e romane di Portopalo (Sicilia). Primi risultati da ricerche interdisciplinari*, a cura di D. Malfitana, D. Bernal Casasola. A. Mazzaglia, J.J. Diaz, 367-397, 2021.
- BOMBACE 2021 = G. BOMBACE, *Il tonno atlanto-mediterraneo (Thunnus thynnus) e le sue popolazioni. Biologia, Pesca, Storia e Cultura*, Palermo 2021.
- BOTTE 2009 = E. BOTTE, *Salaisons et sauces de poissons en Italie du Sud et en Sicile durant l'Antiquité*, Napoli, 2009.
- BOTTE *et alii* 2015 = E. BOTTE, A. BOISSON, G. CHAPELIN, B. LEMAIRE, *L'installation antique de salaison de poissons de Cala Minnola (Levanzo, Province de Trapani)*, *Chronique des activités archéologiques de l'École française de Rome*, 2015.
- BROWN *et alii* 2011 = K. BROWN, D. A. FA, G. FINLAYSON, C. FINLAYSON, *Small Game and Marine Resource Exploitation by Neanderthals: The Evidence from Gibraltar*, in *Trekking the Shore*, 247-272, 2011.
- CARANNANTE 2006 = F. CARANNANTE, *L'ultimo garum di Pompei. Analisi archeozoologiche sui resti di pesce della cosiddetta "Officina del garum"*, in *Automata: rivista di natura, scienza e tecnica del mondo antico*, 43-56, Roma, 2006.
- COLLET 1993 = S. COLLET, *Uomini e Pesce, La caccia al pesce spada tra Scilla e Cariddi*, Catania 1993.
- CULTRARO 2018 = M. CULTRARO, *Le grotte di Cala Genovese, Levanzo (Tp) e Addaura, Palermo*, in *I segni dalla Preistoria*, a cura di A. De Pascale, M. Tarantini, Firenze, 135-183, 2018.
- CURTIS 1991 = R. I. CURTIS, *Garum and salsamenta, Produzione e Commercio in Materia Medica*, 3, Leiden, 1991.
- DE MIRO-ALEO NERO 1992 = A. DE MIRO, C. ALEO NERO, *Lampedusa: un impianto per la lavorazione del pesce*, in *V Rassegna di Archeologia Subacquea*, Giardini Naxos (19-21 ottobre 1990), 45-53, Messina, 1992.
- DI NATALE 2014 = A. DI NATALE, *The ancient distribution of bluefin tuna fishery: how coins can improve our knowledge*, *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)*, 70(6), 2828-2844, 2014.
- DUMITRACHE 2009 = I. DUMITRACHE, *La terminologie concernant les sauces de poisson romaines*, in *Pontica*, 42, 553-560, 2009.
- EDMONDSON 1990 = J. C. EDMONDSON, *Le Garum en Lusitanie urbaine et rurale: hiérarchies de demande et de production*, in *Les villes de Lusitanie romaine, Hiérarchies et territoires*, Table ronde internationale du CNRS (Talence, 8-9 décembre 1988), 123-147, Parigi, 1990.
- ÉTIENNE-MAYET 2002 = R. ÉTIENNE, F. MAYET, *Salaisons et sauces de poisson hispaniques*, Parigi, 2002.
- FELICI 2012 = E. FELICI, *Un impianto con thynnoskopèion per la pesca e la salagione sulla costa meridionale della Sicilia (Pachino, SR). Eliano, Oppiano e la tonnara antica*, in *Tradizione, tecnologia e territorio I, Topografia Antica 2*, 107-142, Catania, 2012.
- FELICI 2017 = E. FELICI, *Le tonnare antiche*, in *L'Archeologo Subacqueo*, Anno XXIII, 66, 2, 2-19, 2017.
- FELICI 2018 = E. FELICI, *Thynnos, Archeologia della tonnara mediterranea*, Bari 2018.
- HØJTE 2005 = J. M. HØJTE, *Archeological evidence for fish processing in the Black Sea Region*, in *Ancient Fishing and Fish Processing in the Black Sea Region*, a cura di T. Bekker Nielsen, 133-160, 2005.
- KOUTSOFLAKIS 2001 = G. KOUTSOFLAKIS, *Longboats and Tuna Fishing in Early Cycladic Period; A Suggestion*, in *Tropis VI, International Symposium on Ship Construction in Antiquity*, 357-372, Atene, 2001.
- LA ROCCA-BAZZANO 2017 = R. LA ROCCA, C. BAZZANO, *Il commercio dei prodotti del pescato: Evidenze siciliane da Isola delle Femmine (Palermo)*, in *L'exploitation des ressources maritimes de l'Antiquité. Activités productives et organisation des territoires, Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes et XIIe Colloque de l'association AGER*, 159-176, Antibes, 2017.
- LAGOSTENA BARRIOS 2001 = L. LAGOSTENA BARRIOS, *La producción de salsas y conservas de pescado en la Hispania Romana (II a.C - VI d.C)*, Universitat de Barcelona, 2001.
- MALFITANA *et alii* 2021 = D. MALFITANA, D. BERNAL CASASOLA, A. MAZZAGLIA, J. J. DIAZ, *Le cetariae ellenistiche e romane di Portopalo (Sicilia): primi risultati da ricerche interdisciplinari / Las ceteriae helenísticas y romanas de Portopalo (Sicilia): primeros apuntes interdisciplinarios*, in *Journal on Hellenistic and Roman material culture*, Centro Nazionale delle Ricerche, Catania, 2021.

- MORALES-MUÑIZ-ROSELLÓ 1994 = A. MORALES- MUÑIZ, E. ROSELLÓ, *Castillo de Dona Blanca, Archaeo-environmental investigations in the Bay of Cadiz, Spain (750-500 a.C.)*, Oxford, 1994.
- MORALES-MUÑIZ 1998 = A. MORALES-MUÑIZ, E. ROSELLÓ, F. HERNÁNDEZ, *Late Upper Paleolithic Subsistence Strategies in Southern Iberia: Tardiglacial Faunas from Cueva de Nerja (Malaga, Spain)*, in *European Journal of Archaeology* 1(1), 9-50, 1998.
- MUNRO-STINER 2011 = N. D. MUNRO, M. C. STINER, *On the evolution of diet and landscape during the Upper Paleolithic through Mesolithic at Franchthi Cave (Peloponnese, Greece)*, in *Journal of Human Evolution* 60, 618-636, 2011.
- MUNRO-STINER 2020 = N. D. MUNRO, M. C. STINER, *A zooarchaeological history of the Neolithic occupations at Franchthi Cave and paralia in southern Greece*, in *Journal of Anthropological Archaeology* 58, 1-18, 2020.
- MYLONA 2011 = D. MYLONA, *Fish Vertebrae*, in *The Cave of the Cyclops, Mesolithic and Neolithic Networks in the northern Aegean, Greece, Vol. II*, INSTAP Academic Press Philadelphia, 237-266, Pennsylvania, 2011.
- MYLONA 2021 = D. MYLONA, *Catching tuna in the Aegean: biological background of tuna fisheries and the archeological implications*, in *Anthropozoologica* 56(2), 23-37, 2021.
- OLLÀ 2009 = A. OLLÀ, *Uno stabilimento per la lavorazione del pesce a Milazzo. Primi dati*, in *Mylai II, Scavi e ricerche nell'area urbana (1996-2005)*, a cura di Gabriella Tigano, 253-270, Messina, 2009.
- OLLÀ 2018 = A. OLLÀ, *Impianti di salsamenta e di salse di pesce a Milazzo*, in *A Madeleine Cavalier*, a cura di Maria Bernabò Brea, Massimo Cultraro, Claude Pouzadoux, Umberto Spigo, 421-429, Napoli, 2018.
- PONSICH-TARRADEL 1965 = M. PONSICH, M. TARRADEL, *Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée Occidentale*, Parigi, 1965.
- PURPURA 1982 = G. PURPURA, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: I - S. Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo)*, in *Sicilia Archeologica*, 48, XV, 45-60, 1982.
- PURPURA 1985 = G. PURPURA, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: II - Isola della Femmine (Palermo), Punta Molinazzo (Punta Rais), Tonnara del Cofano (Trapani), S. Nicola (Favignana)*, in *Sicilia Archeologica*, 57-58, XVIII, 59-86, 1985.
- PURPURA 1989 = G. PURPURA, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: III - Torre Vendicari (Noto), Capo Ognina (Siracusa)*, in *Sicilia Archeologica*, 69-70, XXII, 25-37, 1989.
- PURPURA 2004 = G. PURPURA, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. V - Sull'origine bizantina della tonnara*, in *Rassegna Internazionale di Archeologia Subacquea*, Acitrezza, 2004, inserito in: "Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico, Colloquio internazionale "Ressources et activités maritimes des peuples de l'Antiquité", Université du Littoral Côte d'Opale, Boulogne, 12-14 maggio, 2005 = AUPA, 49, pp. 165-206, 2004.
- PURPURA 2007 = G. PURPURA, *Servitus thynnos non piscandi (D. 8, 4, 13 pr.)*, in *Philia. Scritti per Gennaro Franciosi, III*, a cura di F. Ippolito, 2161-2173, Napoli, 2007.
- SANQUER-GALLIOU 1972 = R. SANQUÉR, P. GALLIOU, *Garum, Sel et Salaisons en Armorique gallo-romaine*, in *Gallia*, Vol. 30, pp. 199-223, 1972.
- SLIM *et alii* 2004 = H. SLIM, P. TROUSSET, R. PASKOFF, A. OUESLATI, *Le littoral de la Tunisie, Étude géoarchéologique et historique*, Paris, 2004.
- TAGLIACOZZO-CASSOLI 1995 = A. TAGLIACOZZO, P. CASSOLI, *Lo sfruttamento delle risorse marine tra il Mesolitico e il Neolitico alla Grotta dell'Uzzo*, in *Atti del 1° Convegno Nazionale di Archeozoologia*, Rovigo 5-7 Marzo 1993, 157-169, 1995.
- UGGERI 2005 = G. UGGERI, *Porti e Viabilità terrestre nella Sicilia greca*, in *Urbanistica e architettura nella Sicilia greca*, 191-192, Palermo, 2005.
- VILLARI 1995 = P. VILLARI, *La fauna della tarda preistoria della Sicilia Orientale*, Siracusa, 1995.